

العدد
1

يناير 2025

مجلة الأنوار

REVUE AL-ANWAR

مجلة علمية ورقية محكمة في العلوم القانونية والعلوم الإنسانية
UNE REVUE POUR LES SCIENCES JURIDIQUES ET LES SCIENCES HUMAINES

العدد 1 - يناير 2025

المديرة المسؤولة:
الدكتورة سامية رماش

جميع حقوق النشر محفوظة للناسر وللمجلة

منشورات المطبعة الأورومتوسطية
بفاس / المغرب

الإيداع القانوني 2024PE0049
الرقم الدولي المعياري 3085-4709

"مجلة الأنوار في العلوم القانونية والعلوم الإنسانية"
"REVUE AL-ANWAR POUR LES SCIENCES JURIDIQUES ET LES SCIENCES HUMAINES"

المديرة المسؤولة: الدكتورة سامية رماش
منشورات المطبعة الأورومتوسطية بفاس / المغرب
العدد: الأول/ يناير / 2025

الرقم المعياري الدولي ISSN: 3085-4709
رقم الإيداع القانوني: 2024PE0049
للتواصل مع المجلة:

0664624371 : 📞

revuealanwar@gmail.com : ✉

REVUE AL ANWAR

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمجلة ©

VALORISATION DES RESSOURCES PATRIMONIALES ET DEVELOPPEMENT DE L'ECOTOURISME DANS LE SITE D'INTERET BIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE (SIBE) DE JBEL MOUSSA : ENJEUX, POTENTIALITES ET PERSPECTIVES (PROVINCE FAHS-ANJRA ET PREFECTURE MDIQ-FNIDEQ)

Mohamed Nouamane MAGHCHICH, Nisserine BEN DRISS

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines- Tétouan

Université Abdelmalek Essaâdi, med.nouamane@gmail.com, nbendriss@uae.ac.ma

Résumé :

L'identification et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager des aires protégées constituent un levier essentiel pour le développement d'un tourisme durable, notamment l'écotourisme. Ce dernier vise à atteindre trois objectifs fondamentaux : la conservation de la biodiversité, le développement socioéconomique durable du site et de ses environs, ainsi que la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Cet article explore les ressources territoriales (naturelles, culturelles et paysagères) du SIBE de Jbel Moussa, tout en mettant en avant les opportunités de valorisation de ces richesses, dans une perspective de développement optimal de l'écotourisme.

Les résultats de l'étude mettent en évidence que le patrimoine naturel et paysager constitue l'atout principal du SIBE de Jbel Moussa. Ce site offre un panorama exceptionnel où se mêlent terre et mer, enrichi par une diversité remarquable de curiosités géomorphologiques et écologiques. Par ailleurs, la richesse du patrimoine culturel et d'autres spécificités viennent renforcer l'attrait de cette zone en tant que destination écotouristique de premier plan. L'identification des potentialités de ce site ont permis l'élaboration d'une carte écotouristique dédiée, mettant en lumière ses ressources uniques. Enfin, l'analyse des contraintes actuelles a conduit à formuler une série de recommandations et de pistes de réflexion pour valoriser davantage ces richesses patrimoniales et promouvoir un développement harmonieux de l'écotourisme au sein du SIBE de Jbel Moussa.

Mots-clés : Jbel Moussa, écotourisme, ressources naturelles et culturelles, paysages, valorisation, aire protégée.

ملخص:

يعتبر تحديد وتثمين التراث الطبيعي والثقافي والمناظر الطبيعية لمنطقة محمية رافعة أساسية لتنمية السياحة المستدامة وبالأخص السياحة الإيكولوجية أو البيئية، والتي تصب إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للموقع ومحيطه، بالإضافة إلى التوعية والتعليم البيئي. لذا فإن الهدف من هذه المقال هو تحديد الموارد المجالية (الطبيعية والثقافية) للموقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية جبل موسى، مع تسليط الضوء على فرص استثمار هذه الثروات لتحقيق تنمية مثلى للسياحة البيئية.

يوضح هذا المقال بجلاء أن التراث الطبيعي والمناظر الطبيعية تمثل عوامل الجذب الرئيسية في محمية جبل موسى. تقدم هذه المحمية مشهداً بانورامياً فريداً يجمع بين خصائص البر والبحر، مما يؤثر تساؤلات عميقة حول الإطار الجيومورفولوجي والبيئي لهذه المنطقة. كما يُعد التراث الثقافي مورداً مهماً يساهم بدور كبير في الترويج للمنطقة كوجهة للسياحة البيئية. من ناحية أخرى، أدى جرد وتحديد مختلف هذه المؤهلات المجالية إلى إنتاج خريطة سياحية مخصصة للمحمية. وأخيراً، وبالنظر إلى المعوقات والمشاكل القائمة، تم اقتراح مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تثمين الموارد المجالية وتعزيز تنمية السياحة البيئية في محمية جبل موسى.

الكلمات المفتاحية: جبل موسى، السياحة البيئية، الموارد الطبيعية والثقافية، المناظر الطبيعية، تثمين، منطقة محمية.

1. Introduction

Le tourisme est considéré actuellement comme une grande industrie qui a pris très vite une dimension planétaire. Il est désormais un secteur économique en plein essor, tant pour les pays en développement que pour les pays émergents¹. Dans le contexte marocain, le tourisme, deuxième contributeur au PIB national (Soit 7,1% du PIB en 2019), est un important créateur d'emplois et donc vecteur majeur de l'économie du royaume².

Le tourisme constitue, par la mobilité des devises associée aux modes de consommation, une opportunité de développement économique des zones touristiques et un facteur de mutation des espaces naturels et humains. Toutefois, en tant que grosse industrie, il présente de nombreuses répercussions au niveau économique, social et environnemental³.

D'ailleurs, il est un moyen d'aménagement et de développement territorial, il valorise de manière durable les territoires et les populations. Cependant, la simple existence de potentialités culturelles, naturelles et humaines dans un territoire ne constitue pas une garantie suffisante pour développer un tourisme à forte valeur ajoutée et le positionner efficacement sur le marché⁴. Il est crucial de souligner que le développement ou l'adoption du tourisme présente des avantages et des inconvénients dans tous les pays du monde, dépendant des politiques touristiques mises en place et des types de tourisme pratiqués. Pourtant, dans un contexte de développement durable, la notion d'écotourisme semble s'imposer comme la meilleure solution car elle repose sur des engagements solides pour joindre l'environnement et le développement⁵. En tant que sous-branche du tourisme durable, l'écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels et qui contribue à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales (TIES, 1991)⁶. La valorisation de ces espaces naturels à travers le tourisme durable et particulièrement l'écotourisme permettra d'offrir une réelle alternative économique qui puisse aider à combattre les processus de dégradation auxquels se trouvent confrontés aujourd'hui les milieux naturels marocains.⁷

Le Maroc s'apprête à ce genre du tourisme, car il possède toutes les caractéristiques d'une véritable destination écotouristique : montagnes, forêts, parcs et réserves, etc. C'est dans ce sens que la Stratégie de Développement du Tourisme Rural a été élaborée en 2002, avec un plan d'action détaillé dont l'objectif est de diversifier l'offre en produits touristiques dans le pays et promouvoir le développement socioéconomique des espaces ruraux.

¹ Gourija S. (2007) Tourisme et développement durable : quelles conjugaisons ? cas du Maroc, p.7

² Le tourisme au Maroc [En ligne]. disponible sur : https://www.hcp.ma/Compte-satellite-du-tourisme-de-2019_a2615.html (consulté le 09/11/2021).

³ Denais, L. (2007). Écotourisme, un outil de gestion des écosystèmes. Mémoire de maîtrise en écologie internationale, Sherbrooke : Université de Sherbrooke. p. 09-15

⁴ Marir M. (2011). « Le tourisme rural à Souss-Massa-Draa au Maroc, stratégie actuelle et perspectives d'évolution ». éditions universitaires européennes. p.3.

⁵ Denais L., Op. Cit., p. i

⁶ Ecotourisme [En ligne]. Disponible sur : <https://ecotourism.org/ties-overview/> (Consulté le 22/04/2020)

⁷ Cf. Omgba V. (2008). Le tourisme durable et l'écotourisme : déf. et principes In <https://wikimemoires.net/2019/11/le-tourisme-durable-et-l-ecotourisme/> (consulté le 22/11/2021)

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima jouit incontestablement d'un patrimoine naturel très riche et varié. Avec un taux de couverture forestière très important, une biodiversité parmi les plus riches au niveau national, et des paysages remarquables et diversifiés, la région possède un réseau de 21 espaces protégés dont le Parc National de Talassemtane, le Parc National de Al-Hoceima, le futur Parc Naturel de Bouhachem et le futur Parc Naturel de Jbel Moussa. Certains de ces espaces protégés font partie de la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM) qui a été créé en octobre 2006 par l'UNESCO dans le cadre de son programme MAB (Man and Biosphère), fruit d'une coopération entre le Département des Eaux et Forêts (Maroc) et le Ministère de l'Environnement du Gouvernement Autonome d'Andalousie (Espagne).

Le territoire de Jbel Moussa renferme un potentiel naturel, culturel et paysager très important. Il offre une grande diversité de ressources écotouristiques, conséquence de la richesse en formations géologiques et géomorphologiques, d'où sa grande biodiversité présente dans les différents écosystèmes et la variété de paysages. En dépit de ces potentialités, le territoire du SIBE de Jbel Moussa souffre d'un faible développement économique et social, et il n'est pas pleinement valorisé en termes d'aménagements et de projets écotouristiques qui pourraient servir de levier de développement au sein de cette région.

Cette étude a pour principal objectif d'identifier les ressources territoriales (naturelles, culturelles et paysagères) du SIBE de Jbel Moussa et de mettre en lumière les opportunités de valorisation de ces richesses dans une optique de développement optimal de l'écotourisme.

Une méthodologie mixte, combinant des techniques quantitatives et qualitatives, a été adoptée pour atteindre l'objectif de l'étude. Des visites de terrain ont permis de collecter des données par observation directe et enquêtes auprès d'acteurs locaux, notamment les administrations, les associations, les populations locales et les visiteurs du SIBE de Jbel Moussa. Ces informations ont été enrichies par des observations répétées, offrant une compréhension approfondie des dynamiques locales, des pratiques écotouristiques et des enjeux environnementaux. Cette approche a permis d'identifier les potentialités du site et de proposer des recommandations pour un développement durable de l'écotourisme.

2. Présentation de la zone d'étude :

La zone d'étude correspond au site naturel de Jbel Moussa qui compte parmi les Sites d'intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) de priorité 1⁸, conformément au Plan Directeur des Aires Protégées du Maroc (PDAPM 1996). Le nom de ce site trouve son origine dans l'impressionnant escarpement calcaire qui s'élève majestueusement à 851 mètres au-dessus du niveau de la mer, souvent qualifié de colonne d'Hercule du sud. Situé à l'extrême Nord-Ouest du Maroc, précisément entre les localités de Ksar Sghir et Ceuta, ce secteur côtier est en bordure du détroit de Gibraltar, conférant ainsi à Jbel Moussa une position géographique exceptionnelle. Cette région appartient à la partie septentrionale de la Péninsule tingitane et s'inscrit dans le contexte du Rif Occidental, plus précisément du Rif Centro-Occidental.

⁸ Le SIBE de priorité 1 est un site qui présente une importance majeure pour le patrimoine naturel marocain, pour le capital « biodiversité » marocain, pour l'équilibre écologique d'une région et pour l'équilibre social et économique d'une région et qui doit être rapidement placé sous un statut de protection (type parc et réserve) au plus avant une échéance de 5 ans.

Administrativement, le SIBE de Jbel Moussa relève de la région Tanger Tétouan Al-Hoceima. Il se trouve à cheval entre trois communes rurales dont deux relèvent de la Province de Fahs-Anjra (Commune de Taghramt et Commune de Ksar El Majaz) et une de la Province de M'diq-Fnidek (Commune de Belyounech). Il est constitué de 11 villages dont 3 sont d'importance au niveau d'un noyau rural consolidé. Ces villages sont : Belyounech, El Biout, Ain Jir, Cherelhach, Lhorra, Lhatba, Laanisser, Houmet Oued Rhi, Karkat Hammou, Mzala et Dalia.

Figure 1: Situation géographique de la zone d'étude

(Source : Élaboration propre à partir de données de la DRANEF TTA, 2020)

La gestion des ressources forestières dans la zone du SIBE de Jbel Moussa est confiée aux entités décentralisées de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Sur le plan physique, le territoire du SIBE de Jbel Moussa est caractérisé par une ambiance bioclimatique originale par rapport aux autres montagnes marocaines. Cette originalité du climat de la zone s'explique par une abondance des précipitations, une océanisation et un adoucissement général du climat. Elle se singularise particulièrement par la réduction des écarts thermiques et un contraste très remarquable entre la façade atlantique relativement pluvieuse et la façade méditerranéenne relativement sèche.

Sur le plan géologique et géomorphologique, Le SIBE Jbel Moussa est caractérisé par une structure géologique complexe formée de l'Ouest à l'Est par la succession de nappes ultrarifaines et du domaine rifain médian : nappe du Tizirène (Punta Cirès), nappe des Bni-Ildère, chaîne Calcaire (Jbel Moussa), nappes paléozoïques et la zone métamorphique d'Anjra. Le SIBE de Jbel Moussa occupe une position singulière à la fois continentale et maritime, offrant un paysage saisissant caractérisé par un fort contraste entre la terre et la mer. Il se présente comme un promontoire rocheux dominant le détroit de Gibraltar, avec une topographie fortement vallonnée comprenant des versants abrupts, des falaises

calcaires blanches et des replats étroits. Le contact avec la mer se fait par des falaises vives, parfois abruptes, limitant la formation de vastes plages.

- **SIBE de Jbel Moussa, une situation nationale et internationale importante**

Le territoire de Jbel Moussa, grâce à la richesse de son patrimoine naturel, paysager et culturel, occupe une place importante tant sur le plan national qu'international. Classé parmi les Sites d'Intérêt Biologique et Écologique (SIBE) de priorité 1 dans le Plan Directeur des Aires Protégées du Maroc de 1996, ce site bénéficie d'une reconnaissance exceptionnelle.

Situé au sein de la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM), Jbel Moussa a vu sa partie littorale intégrée, en 2019, au réseau des zones RAMSAR, une désignation qui lui confère le statut de zone humide d'importance internationale et engage l'État à sa conservation⁹.

Ces distinctions, combinées à d'autres caractéristiques remarquables, ont conduit à une révision de son statut dans le cadre du nouveau plan d'aménagement et de gestion de 2019. Ce plan a mis en avant son potentiel exceptionnel et a proposé sa transition vers un Parc Naturel, renforçant ainsi son importance écologique et patrimoniale.

3. Population et secteurs socioéconomiques de territoire de SIBE de Jbel moussa

Sur le plan démographique, la zone d'étude se caractérise par une densité de population élevée. D'après le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, la population de territoire de Jbel Moussa est d'environ 24 239 habitants, dont 5 296 installés au milieu du SIBE au niveau de la commune de Belyounech avec une répartition équilibrée par sexe. Il s'agit d'une communauté relativement jeune, dont environ 40.70 % ont un âge entre 15 et 39 ans. Les conditions de vie modernes, comme l'accès à l'électricité, ont amélioré le confort mais augmenté les coûts de la vie, entraînant une diminution de la taille des familles.

L'activité agricole dans le territoire du SIBE de Jbel Moussa n'est pas très développée, avec une superficie agricole ne représentant que 17,4% de la superficie totale. Plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment le caractère montagneux de la région et sa structure rocheuse, qui limite la superficie agricole utile. Ces contraintes entravent l'adoption de grandes exploitations agricoles ainsi que l'utilisation de techniques agricoles modernes¹⁰. L'agriculture demeure une activité vivrière, bien qu'elle assure une source d'approvisionnement importante pour la population locale. Elle repose principalement sur les cultures pluviales, telles que les céréales, les légumineuses et le fourrage.

Le territoire du SIBE de Jbel Moussa se caractérise par une économie centrée sur la pêche artisanale, une activité prédominante au sein de la communauté locale. Il comprend trois sites de pêche artisanale de niveaux d'importance variables. Les points de débarquement de Belyounech et le village de pêche de Dalia sont dotés d'infrastructures importantes et offrent des services aux pêcheurs-artisans, tandis que le point d'Oued El Marsa ne bénéficie d'aucune infrastructure.

⁹ Département des Eaux et Forêt, 2019

¹⁰ SPA/RAC - ONU Environnement/PAM & HCEFLCD, 2019. Plan de gestion intégré du site d'intérêt Biologique et écologique de Jbel Moussa – phase 1 : Bilan diagnostic. Op. Cit. p. 56

Dans le SIBE de Jbel Moussa, plusieurs initiatives durables exploitent les ressources naturelles tout en favorisant leur conservation. L'apiculture traditionnelle, pratiquée dans les zones montagneuses et boisées, se distingue par son faible coût et son impact écologique limité, offrant aux communautés locales une source de revenus supplémentaires. Parallèlement, la valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM) émerge comme une activité prometteuse. Ces plantes, récoltées par des groupes de femmes, sont utilisées dans les domaines thérapeutique, cosmétique et alimentaire grâce à leurs propriétés bioactives, notamment antimicrobiennes, antioxydantes et anti-inflammatoires.

Le SIBE de Jbel Moussa, bien qu'abondant en richesses naturelles et culturelles, souffre d'une faible diversification des activités économiques locales. L'artisanat, traditionnellement moteur du développement rural, est presque inexistant dans cette région, à l'exception de quelques initiatives limitées dans la broderie et la couture. Pour pallier cette situation, des associations comme « Les Femmes du Futur » et « Les Jeunes de Demain », (Figure 3) basées à Belyounech, jouent un rôle essentiel dans la revitalisation des activités artisanales et l'autonomisation des femmes. Ces organisations se concentrent sur le renforcement des compétences locales et la promotion des produits artisanaux, notamment par des ateliers et une participation active à des expositions, parfois au-delà des frontières communales. Ces initiatives visent à dynamiser le tissu économique et social local tout en préservant le patrimoine artisanal.

4. Les ressources patrimoniales du SIBE de Jbel Moussa

Le patrimoine est un concept vaste qui réunit aussi bien l'environnement naturel que culturel. Il englobe les notions de paysage, de sites naturels et de biodiversité aussi bien que les notions d'ensembles historiques et de pratiques culturelles¹¹. Le SIBE de Jbel Moussa recèle des potentialités patrimoniales riches et diverses qui représentent autant de ressources à valoriser pour le développement des activités liées à l'écotourisme. Ses valeurs naturelles et paysagères uniques, et son riche patrimoine culturel, marquant l'histoire des rencontres entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, font d'elle un élément clé du réseau des aires protégées en Méditerranée. Trois grandes catégories de potentialités patrimoniales ont été répertoriées et décrites : les potentialités floristiques et faunistiques, les potentialités paysagères et les potentialités culturelles.

3.1 Le patrimoine floristique et faunistique

Le SIBE offre des potentialités considérables pour le développement du tourisme durable notamment l'écotourisme. Sur le plan floristique, le SIBE de Jbel Moussa se situe dans une région hautement qualifiée comme un hot spot de la biodiversité, et il est considéré parmi les rares sites au Maroc qui ont une remontée biologique eu l'égard à la conservation et la préservation du site. On cite les principaux écosystèmes forestiers avec des formations forestières et préforestières d'une grande diversité reconnus sur l'aire du SIBE¹² :

- **Pinède maritime** (*Pinus pinaster subsp. hamiltoni var. iberica*) : C'est une forêt endémique de très haute valeur patrimoniale, située sur le rocher de Punta Cirés, représente une ressource génétique précieuse d'importance forestière et économique.
- **Chêne kermès** (*Quercus coccifera*) : également appelé *Quercus coccifera*, était autrefois une forêt méditerranéenne, mais aujourd'hui, elle est principalement représentée par des matorrals bas dégradés.
- **Thuya de Barbarie** (*Tetraclinis articulata*) : présentant quelques fragments maraboutiques au pied des montagnes calcaires. Ces tétraclinaies maraboutiques à Jbel Moussa sont d'un intérêt culturel évident, symbolisant un respect traditionnel qui mérite d'être préservé.
- **Chêne-liège** (*Quercus suber*) : subit fréquemment des pressions dues au pâturage et aux risques d'incendies
- **Oléastre ou olivier sauvage** (*Olea europaea subsp. sylvestris var. oleaster*) : L'habitat de cette forêt méditerranéenne est caractérisé par des sols argileux fertiles

¹¹ ICOMOS, 1999. Charte internationale du tourisme culturel disponible en ligne sur : <https://www.icomos.org/fr/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/176-charte-internationale-du-tourisme-culturel> (consulté le 20 Juin 2021)

¹² SPA/RAC - ONU Environnement/PAM & HCEFLCD, 2019. Plan de gestion intégré du site d'intérêt Biologique et écologique de Jbel Moussa – phase 1 : Bilan diagnostic. Op. Cit. pp 35-37

En résumé, on peut dire que le SIBE de Jbel Moussa offre un refuge à une diversité remarquable d'essences forestières qui, malheureusement, sont confrontées à une série de menaces, notamment la pression exercée par les activités humaines, la dégradation de l'environnement et les incendies. Ces facteurs compromettent la stabilité de l'écosystème et la survie de nombreuses espèces végétales. Cependant, des fragments préservés, comme les cimetières forestiers, illustrent l'importance de la relation culturelle et historique entre la communauté locale et la forêt. Ces zones jouent un rôle crucial en tant que réserves naturelles et témoignent de la symbiose entre l'homme et la nature.

Sur le plan faunistique, les espèces animales du SIBE de Jbel Moussa constituent un attrait touristique indéniable pour les amateurs de la nature ainsi qu'un terrain de recherche apprécié par les scientifiques. Une collecte bibliographique a fait sortir que le SIBE de Jbel Moussa renferme 32 espèces de mammifères. Les espèces les plus emblématiques sont le singe magot et le porc-épic qui se maintiennent dans un site assez retreint.

La diversité et l'originalité de l'avifaune du SIBE de Jbel Moussa lui confèrent une valeur ornithologique particulière. Situé au cœur de l'un des plus importants couloirs de migration d'oiseaux entre l'Europe occidentale et l'Afrique, le SIBE de Jbel Moussa accueille des contingents très importants d'oiseaux hivernants et migrateurs au long cours. La panoplie de ses habitats naturels offre des sites propices à la nidification de nombreuses espèces d'oiseaux. La compilation bibliographique réalisée sur les

oiseaux signalés dans le territoire du SIBE, a permis d'estimer cette avifaune à 252 espèces soit plus de 50 % de l'avifaune signalée au Maroc.

Pour les reptiles et amphibiens, le plan d'aménagement et de gestion de Jbel Moussa a établi une liste de 6 amphibiens et 21 reptiles.

3.2 Le patrimoine naturel et paysager, une forte attractivité écotouristique

Le patrimoine naturel englobe les écosystèmes, le milieu abiotique (géologie, relief, hydrologie et sols) ainsi que les paysages naturels ou mixtes. Le SIBE de Jbel Moussa, avec son relief montagneux marqué typique des montagnes rifaines, constitue un patrimoine naturel d'une grande valeur, non seulement au niveau national, mais également à l'échelle de la Méditerranée.

Les caractéristiques distinctives du relief, comprenant des vallées profondes sculptées par des cours d'eau torrentiels, des grottes abondantes, des sommets en dômes ou en pics, des falaises imposantes donnant sur la Méditerranée, et des gorges spectaculaires, contribuent à la richesse patrimoniale du site. La diversité géologique, topographique, hydrographique, écologique et les contrastes climatiques confèrent au paysage du SIBE une unité, une entité, une spécificité, une originalité et une qualité singulières.

Les écosystèmes qui constituent le patrimoine naturel et paysager de grand intérêt sont :

- Formations forestières dominées par : Pinède, Chêne liège, Tétracinaie, etc. ;
- Matorral et écosystèmes aquatiques et dunaires ;
- Falaises impressionnantes surplombant la mer et les plages de la zone ;
- Paysages de montagnes et massif calcaire dominant constitué d'une roche claire relativement nue.
- Grand bleu de la surface marine appréciable particulièrement dans des points d'observation en hauteur. Ce paysage inclut la vue sur rocher de Gibraltar et le détroit maritime qui lui associé.
- Petites plages en crique : plages de Dalia, d'Oued El Marsa et de Belyounech;
- Arrière-pays moins haut, fortement vallonné, couvert par endroit d'une végétation dense.
- Vue associée à la légende autour de la « femme morte ou Déesse couchée », visible à certaines heures dans la morphologie de l'arête calcaire et les ombres du rocher, et qui rejoint le mythe antique des colonnes d'Hercules et de la nymphe Calypso, situées en ces lieux par les textes anciens.
- Vue panoramique sur îlot Leila : Un paysage multiple offre un spectacle saisissant à forte diversité avec le grand bleu de la surface marine.
- Vues associés aux vallées, collines et terrasses d'agricultures.

Le paysage du massif montagneux de Jbel Moussa révèle une richesse naturelle et une diversité remarquables. Le relief accidenté suggère une complexité géologique avec des sommets variés, composés de roches sédimentaires calcaires propres aux montagnes rifaines. La diversité végétale, allant des zones arbustives aux éventuelles zones forestières, renforce l'aspect écologique du SIBE. Sur le plan esthétique, le paysage offre une palette de couleurs variées résultant de la diversité des roches et de la densité végétale, créant un panorama visuellement impressionnant. La valeur patrimoniale du site, tant nationale que méditerranéenne, est soulignée, en raison de sa biodiversité unique et de ses caractéristiques géologiques. Les habitats multiples, tels que les grottes et les falaises, soutiennent une biodiversité significative, tandis que les microclimats induits par les variations topographiques favorisent la coexistence de différentes communautés végétales et animales.

Le Massif Rocheux de Jbel Moussa (photo a), avec son sommet atteignant 851 mètres, offre une remarquable plateforme d'observation panoramique qui dévoile un paysage rocheux exceptionnel. Depuis le village de Belyounech, les amateurs d'écotourisme peuvent se délecter d'une vue à couper le souffle. Ce paysage prend une forme suggestive, évoquant celle d'une femme endormie, localement connue sous le nom de « Mujer Muerta » (la Femme Morte). Cette vision captivante de la « *femme morte* » ou de la 'Déesse couchée' se manifeste à certaines heures grâce à la morphologie de l'arête calcaire et aux jeux d'ombre sur la roche.

La variation des couleurs entre l'espace maritime, rocheux et terrestre, notamment au niveau du point de vue sur l'îlot Leïla (Photo c), offre un paysage panoramique exceptionnel. Ce panorama unique enchante les écotouristes grâce à sa diversité saisissante, mêlant le grand bleu de la surface marine à la richesse des reliefs rocheux et terrestres.

L'harmonie entre les interventions humaines et l'environnement naturel du SIBE de Jbel Moussa est remarquable. Les constructions, telles que les bâtiments et les structures agricoles, s'intègrent avec soin dans le relief montagneux, illustrant une fusion réussie entre l'artificiel et le naturel. Ce paysage complexe, où se mêlent la nature et les activités humaines, raconte une histoire culturelle et sociale riche, soulignant l'importance de prendre en compte ces aspects dans toute initiative de développement durable.

3.3 Le Patrimoine culturel

L'histoire dont témoigne la zone de Jbel Moussa enrichit sa valeur exceptionnelle. Des Idrissides aux Portugais, le site a été un point déterminant dans l'histoire des rencontres entre la rive Nord et la rive Sud de la Méditerranée ; une précieuse souvenance sur une histoire militaire, économique et sociale, aussi riche que complexe. Le site et son voisinage (Ksar Sghir) a constitué un point stratégique pour tout mouvement militaire de cette histoire.

Le patrimoine culturel de la zone d'étude se caractérise essentiellement par les éléments suivants¹³ :

Belyounech : Le village de Belyounech est situé à 7 Km à l'ouest de la ville de Ceuta, sur les versants de Jbel Moussa. Son histoire est liée à cette ville islamique. En effet, Il était, au XII^{ème} siècle, considéré comme un lieu de plaisance pour les habitants de Ceuta. Son port naturel et ses sources ont fait la richesse du village et de sa région, constituant ainsi un point précieux pour Ceuta qui n'a jamais cessé de s'y approvisionner en eau. Le village de Belyounech est un site suburbain qui renferme des vestiges d'architecture civile (maisons, Hammams, mosquées) et des constructions défensives, tels que des tours soutenues par un balcon et un observatoire ce qu'on appelle des bastions.

Al Muniya : Les travaux archéologiques qui ont commencé depuis 1972 et qui se sont poursuivis jusqu'à 1978, ont mis à jour une structure unique en son genre au Maroc. Il s'agit de la Muniya mérinide, type d'architecture palatine et de plaisance, très connu en Andalousie au moyen âge.

La Fabrica : Il s'agit d'une ancienne usine de traitement de l'huile de baleine. La chasse à la baleine dans cette zone n'a duré que de 1947 à 1954. À cette époque, cette région faisait partie de l'état espagnol.

Kassarine : C'est le site militaire défensif qui date de la deuxième guerre mondiale : Bunkers, on y trouve d'anciens tunnels utilisés par les soldats espagnols.

Figure 6: Les principaux sites culturels du SIBE de Jbel Moussa : (a) Village de Belyounech ; (b) Vestiges Al Muniya ; (c) La fabrica ; (d) Site Militaire Kassarine

(Cliché, MAGHCHICH M.N, entre 2022 et 2024)

¹³ Sites islamiques disponible sur <https://www.minculture.gov.ma/fr/?p=300> (consulté le 16/04/2021)

3.4 Cartographie des sites naturels et culturels à vocation écotouristique

Il est évident que le territoire du SIBE de Jbel Moussa possède un potentiel naturel et culturel exceptionnel, faisant de lui une destination écotouristique distinctive au sein de la région de Tanger Tétouan Al-Hoceima. Ce territoire offre une diversité de paysages naturels, tels que des montagnes, des forêts et des zones côtières, ainsi que des sites culturels qui enrichissent l'expérience spirituelle des visiteurs. De plus, les vestiges archéologiques et les éléments du patrimoine historique, tels que le site de Ksar Sghir, permettent aux visiteurs de se plonger dans l'histoire locale. Ensemble, ces atouts naturels et culturels créent une expérience écotouristique unique, combinant beauté naturelle et immersion culturelle.

L'identification sur le terrain de ces sites naturels, paysagers et culturels, combinée à une recherche bibliographique, nous a permis d'élaborer une carte mettant en avant les principaux sites écotouristiques du SIBE de Jbel Moussa. Cette cartographie offre une vision exhaustive des richesses naturelles et culturelles du SIBE et sert de base pour promouvoir le développement et la mise en valeur de ce territoire. Les sites identifiés, en tant que points d'attraction écotouristique, possèdent un potentiel significatif pour stimuler l'économie locale, renforcer les liens communautaires et sensibiliser à la préservation de l'environnement.

5. Le tourisme dans le SIBE de Jbel Moussa : Un état des lieux

Le tourisme, en particulier l'écotourisme, joue un rôle crucial dans le développement durable des zones naturelles et protégées. Le SIBE de Jbel Moussa, avec sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages variés, représente un cas d'étude idéal pour évaluer l'impact et le potentiel de cette activité dans une zone protégée. Afin de mesurer l'importance et les effets du tourisme sur ce territoire, il est fondamental de procéder à un état des lieux exhaustif.

5.1. Le tourisme dans le SIBE de Jbel Moussa : Une activité basée essentiellement sur la promenade, la randonnée et à la fréquentation des plages.

Malgré le grand potentiel du SIBE de Jbel Moussa pour le développement d'activités liées à l'écotourisme, les différents acteurs de la région ont du mal à en tirer profit pour susciter un développement écotouristique conséquent. Actuellement, les activités touristiques dans la zone sont limitées à la promenade, à la randonnée, à la fréquentation des plages pour les activités estivales et à la plongée sous-marine au niveau du site de Belyounech.

Le potentiel écotouristique du SIBE de Jbel Moussa se manifeste sous la forme d'un produit écotouristique très diversifié. Le tableau suivant présente les principaux produits écotouristiques, tant terrestres que marins, qui pourraient être exploités pour développer un écotourisme durable et bénéfique pour la communauté locale.

Produits terrestres	Produits marins
<p>Randonnées : Sentiers pédestres et équestres liant les différents villages du SIBE de Jbel Moussa</p> <p>Escalade : Sommet de Jbel Moussa</p> <p>Crêtes rocheuses : Formations géologiques impressionnantes</p> <p>Paysages panoramiques exceptionnels : Contraste marin/ dorsale/ forêts avec relief surplombant le détroit</p> <p>Maquis forestier : formations végétales abritent une variété d'espèces floristiques endémique et rare.</p> <p>Faune riche et diversifiée : Faune diversifiée, incluant des mammifères comme les colonies de singes Magots.</p> <p>Ornithologie : Observation d'oiseaux pour les amateurs et les chercheurs</p> <p>Matorrals : Végétation typique des zones méditerranéennes</p>	<p>Falaises, plages et criques : Sites naturels pour la détente et l'exploration</p> <p>Observation faune marine : Site de passage des cétacés (Observation des baleines et dauphins en migration)</p> <p>Plongée sous-marine : Exploration des fonds marins riches en biodiversité</p> <p>Pêche : Activité traditionnelle et sportive</p> <p>Observation des oiseaux marins : Espèces rares et migratoires visibles le long des côtes</p> <p>Paysage panoramique : sur l'Ilot Leila et la mer méditerranéen</p>

Tableau 1: Principaux produits écotouristiques terrestres et marins du SIBE de Jbel Moussa

Les produits écotouristiques du SIBE de Jbel Moussa, notamment ses paysages exceptionnels qui allient mer, montagne et forêt de manière unique, constituent une ressource inestimable pour développer un écotourisme durable et captivant. Ils présentent de nombreuses opportunités pour les visiteurs de découvrir et apprécier la beauté naturelle de la région, tout en soutenant sa conservation et en favorisant son développement économique.

D'après nos observations sur le terrain, les zones écotouristiques les plus fréquentées par les visiteurs sont les suivantes : le site historique "Al Muniya", la Fabrica, le site militaire Kassarine, l'îlot "Leila", le sommet de "Jbel Moussa" pour observer les paysages panoramiques qui surplombent la mer et le village de Belyounech, ainsi que les 3 plages d'Oued El Marsa, de Dalia et de Lhammam à Belyounech. De plus, le circuit écotouristique reliant Belyounech à Oued El Marsa est également très apprécié par les visiteurs.

Quant au tourisme balnéaire dans le SIBE de Jbel Moussa, celui-ci réside en une activité importante qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Les villages côtiers tels que Belyounech, Oued El Marsa et Dalia offrent des plages magnifiques, mais le développement de cette activité est limité par le manque d'infrastructures nécessaires pour accueillir les visiteurs.

Les plages du SIBE de Jbel Moussa (**Figure 8**~~Erreur ! Source du renvoi introuvable.~~) sont réputées pour leur propreté et leur qualité. Le village de Belyounech propose 3 km de sable de bonne qualité (Photo A), tandis que la plage d'Oued El Marsa (Photo B), composée de galets, s'étend sur 5 km. La plage de Dalia (Photo C), quant à elle, offre de larges bancs de sable fin sur une distance de 3 km. Malgré la rareté des sources de pollution, il est important de mettre en place des mesures pour maintenir la propreté de ces plages et de sensibiliser les visiteurs à la préservation de l'environnement.

Cependant, des efforts sont en cours pour promouvoir le développement de l'écotourisme dans les communes rurales du SIBE de Jbel Moussa. Les autorités locales et les acteurs du secteur touristique collaborent pour améliorer les infrastructures, notamment par l'aménagement des plages et la mise en place d'activités récréatives pour les visiteurs. Ce développement pourrait dynamiser l'économie locale en générant des emplois dans le secteur du tourisme et en attirant un nombre croissant de visiteurs.

Ces dernières années, des infrastructures touristiques importantes ont été développées sur le site de Belyounech, notamment une magnifique corniche traversant la commune et assurant la connexion avec l'îlot de "Leila".

D'ailleurs, il est courant que les habitants du SIBE de Jbel Moussa louent des chambres et des maisons aux touristes marocains et étrangers, en particulier aux Espagnols pendant la période estivale. Cette pratique est une source de revenus supplémentaires pour les

habitants, mais il est important de noter que cela doit être réglementé et conforme aux normes en matière d'hébergement touristique pour assurer la sécurité et le confort des visiteurs.

Le développement d'infrastructures d'hébergement touristique professionnels dans la région pourrait offrir une alternative plus durable pour les visiteurs et stimuler davantage l'économie locale en créant des emplois dans le secteur du tourisme. En outre, cela permettrait également de garantir la qualité des services d'hébergement offerts aux visiteurs et de s'assurer que la région offre une expérience touristique de haute qualité.

Il est important de noter que le tourisme balnéaire ne doit pas nuire à la préservation de l'environnement naturel et de la biodiversité du site. Les visiteurs doivent être encouragés à adopter des pratiques respectueuses vis-à-vis de l'environnement pour minimiser leur impact sur les écosystèmes locaux et préserver les ressources naturelles pour les générations futures.

5.2. Le tourisme dans le SIBE de Jbel Moussa : une activité écotouristique marginale

Bien que le SIBE de Jbel Moussa dispose de riches potentialités naturelles, culturelles et paysagères, l'activité touristique y est faible et le site n'est pas suffisamment valorisé. En tant que Site d'Intérêt Biologique et Écologique (SIBE), Jbel Moussa est destiné à la protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi qu'aux besoins récréatifs et de divertissement des touristes. La fréquentation touristique au sein du SIBE de Jbel Moussa se révèle significative, attirant principalement une population originaire des villes avoisinantes, qui entretient un lien particulièrement fort avec cette zone. Cette fréquentation touristique témoigne de l'attrait indéniable que suscite ce site écologique, tant pour ses habitants locaux que pour les visiteurs extérieurs.

Les enquêtes menées en mai, juin et septembre 2022 auprès des responsables d'établissements étatiques tels que la Direction Régionale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Tanger Tétouan Al-Hoceima, la Délégation de Tourisme de Tétouan et la Commune rurale de Belyounech ont révélé qu'aucune étude sur la fréquentation touristique du SIBE n'a été réalisée. Selon eux, la période de plus forte affluence de visiteurs dans le SIBE de Jbel Moussa se situe entre les mois d'avril et d'août, couvrant ainsi près de cinq mois par an, tandis que le reste de l'année enregistre une fréquentation touristique faible.

Entre Octobre et Mars, la fréquentation touristique dans le SIBE de Jbel Moussa est principalement composée de visiteurs qui s'intéressent à la pêche à la canne, à la découverte de la biodiversité, à la recherche scientifique ainsi qu'aux ornithologues qui viennent observer les oiseaux migrateurs. La présence de ces différents types de visiteurs témoigne de l'importance de la richesse naturelle de la région et de son potentiel pour le développement de différentes activités touristiques.

Au printemps, surtout en dimanches, ce sont plutôt des visiteurs du grand public qui y viennent, pour pique-niquer et à la recherche d'espace de détente pour leurs loisirs en plein air et pour pratiquer quelques activités écotouristiques, essentiellement, l'observation de paysages panoramiques de montagnes, de forêts, et de mer ainsi que la pratique d'une randonnée pédestre à travers certains sentiers existants dans le SIBE.

Pendant les mois de juillet et août, le tourisme ne se limite plus aux dimanches ; au contraire, des touristes affluent quotidiennement vers les différentes plages du SIBE pour échapper aux centres-villes. Toutefois, l'activité touristique dans cette zone est caractérisée par un taux de saisonnalité élevé, avec une fréquentation plus élevée

pendant la saison estivale et une fréquentation moins importante à d'autres moments de l'année.

Il est important de souligner que l'écotourisme représente une niche importante mais sous-exploitée dans le territoire du SIBE de Jbel Moussa et ce par rapport aux potentialités qu'il renferme. Généralement, l'écotourisme au sein du SIBE est une activité aléatoire vu que l'activité n'est pas organisée, le tissu associatif n'est pas développé dans ce domaine, le manque d'infrastructures touristiques et les aménagements intérieurs sont insuffisants.

5.3. Les infrastructures touristiques

Les infrastructures et services touristiques offerts dans une aire protégée jouent un rôle essentiel dans l'activité touristique et sont déterminants pour que le tourisme puisse favoriser la conservation et le développement. Malheureusement, le SIBE de Jbel Moussa ne bénéficie pas d'une infrastructure touristique intéressante, tant au niveau de l'accessibilité qu'au niveau de facilités d'hébergement. L'analyse des structures d'hébergement révèle une absence totale d'hôtels et d'établissements touristiques classés au sein du SIBE de Jbel Moussa. Cependant, il existe un lodge et une maison d'hôtes situés à proximité des limites du SIBE, offrant ainsi des options d'hébergement aux visiteurs.

Lodge Jbel Moussa : Situé dans la commune de Taghramt, à 8 km du Port Tanger-Med en direction de Fnideq, le lodge Jbel Moussa se compose de 12 petits appartements avec une capacité d'accueil totale de 30 personnes. Les tarifs varient entre 500 et 1000 DH selon la saison. Bien que l'offre soit limitée, ce lodge constitue une option attrayante pour les visiteurs souhaitant explorer la beauté naturelle et la biodiversité unique de la région. Grâce à son emplacement stratégique et ses installations accueillantes, il se présente comme une base idéale pour découvrir les trésors du SIBE de Jbel Moussa.

Maison d'hôtes Beni Mzala: Située à seulement 3 kilomètres de la ville de Fnideq, dans le village de Beni Mzala Al Oulia, cette maison d'hôtes bénéficie d'un cadre naturel exceptionnel et d'une position stratégique réputée pour sa richesse en ressources naturelles, notamment la couverture forestière du mont Tarsif.

Du même, le SIBE est doté de plusieurs cafés/restaurants traditionnels et surtout au niveau de village de Dalia sur la route nationale n°16 ainsi que d'autres restaurants au niveau du village de Belyounech. Ils offrent surtout des plats locaux de poissons, grillés ou autres. Durant nos prospections sur terrain, nous avons remarqué que certains restaurants qui ont une activité saisonnière sont clandestins et présentent un certain manquement aux normes d'hygiène.

5.4. Circuits écotouristiques du SIBE : Un potentiel important à valoriser

Le développement de circuits écotouristiques dans le SIBE de Jbel Moussa pourrait contribuer à la promotion du tourisme responsable et durable, tout en valorisant les richesses naturelles et culturelles de la région. Ces circuits pourraient inclure des activités telles que la randonnée, l'observation de la faune et de la flore, la découverte de la culture locale et des traditions, ainsi que la participation à des projets de conservation de la nature.

Le développement de ces circuits pourrait également avoir des retombées économiques positives pour les communautés locales, en créant des emplois dans le secteur touristique et en stimulant le développement d'entreprises locales.

Description des circuits écotouristiques

La diversité des circuits dans le SIBE de Jbel Moussa n'est pas fortuite. Chaque circuit est distinct, présentant des caractéristiques uniques qui le démarquent des autres. La mise en place des circuits écotouristiques vise à préserver les écosystèmes naturels et leur biodiversité, ainsi que les richesses culturelles. À cet égard, nous avons pu proposer quatre types de circuits :

- **Deux circuits côtiers se démarquent par leur accessibilité** : ils présentent une pente moyenne et un chemin clairement défini. Ces circuits relient la vallée d'Oued El Marsa. Il s'agit du Circuit de Belyounech à Oued El Marsa en passant par l'îlot de Leila et du Circuit de Dalia à Oued El Marsa. Leur fréquentation connaît une augmentation significative pendant le printemps et l'été. L'attrait de ces circuits repose sur la beauté des panoramas marins du SIBE, la crête calcaire de Jbel Moussa et la forêt de Jbel Atba. Ces itinéraires offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir les paysages floraux distinctifs de ces zones, ainsi que les paysages géomorphologiques et géologiques, les vues maritimes et le patrimoine culturel (tels que Belyounech, les vestiges d'Al Muniya, Kassarine, Fabrica, etc.).
- **Circuit des hautes altitudes** : Difficile, une pente forte, terrain glissant, rocailleux, c'est un circuit montagnard qui présente un défi pour les amateurs du trekking afin d'atteindre le point culminant du massif montagneux de Jbel Moussa (851 m). Ce circuit, dont la fréquentation reste plus importante, offre des vues panoramiques et représente un test d'aptitude physique aux randonneurs puisque le niveau des pentes est forte.

Le point de départ du circuit commence par le village de Belyounech en descendant vers le sommet de Jbel Moussa et se termine selon le désir des randonneurs soit à douar El Biot sur la route nationale n° 16 à côté de Lodge Jbel Moussa ou bien en retournant du sommet vers le point départ au village Belyounech (circuit en boucle). La randonnée vers le sommet de Jbel Moussa prendra 6 heures avec un rythme moyen et plusieurs pauses de repos et d'admiration des vues panoramiques que le territoire dispose. Ce circuit connaît chaque année, un trail¹⁴ Jbel Moussa de 13 et

¹⁴ Marathon montagnoux

32 km de randonnée. Il est organisé par le Club Sportive Fnideq de l'Athlétisme au profits des amateurs de courses et de défis.

- **Le circuit traversant les zones forestières** : Assez facile, pente moyenne, chemin visible, situé dans la partie sud du SIBE. Occupée par des formations forestières qui offrent des paysages admirables abritant une richesse faunistique et floristique remarquable. C'est un circuit au cœur de la forêt constituée principalement du chêne liège et d'autres essences résineuses. Le point de départ est situé près de l'entrée principale du village de Belyounech sur la route nationale n°16, et il se termine également sur la même route près du douar El Biot.

3.2.1. Importances des circuits écotouristiques identifiés

Les circuits écotouristiques identifiés dans le SIBE de Jbel Moussa sont importants pour la conservation de la biodiversité, la sensibilisation à l'environnement, le développement économique local et l'éducation et la recherche. En outre, ces circuits offrent aux visiteurs une expérience incomparable, les invitant à explorer la nature préservée et la splendeur naturelle de la région, tout en contribuant à la protection de l'environnement local.

Les acteurs interrogés, qu'il s'agisse d'associations ou d'institutions étatiques, ont confirmé à 100% que l'aménagement de ces circuits écotouristiques et la création de nouveaux favorisent la mise en valeur des ressources patrimoniales du SIBE. De plus, ils contribuent significativement à la sensibilisation et à l'éducation à l'environnement. Selon ces acteurs, l'importance des circuits écotouristiques peut être articulée autour de trois piliers principaux :

- **Scientifique** : Les explications fournies à travers divers aspects tels que la biodiversité, la géodiversité, l'histoire, la culture, etc., que ce soit par le biais de panneaux d'information et d'interprétation installés sur place ou grâce à un guide accompagnant les circuits, représenteront une opportunité exceptionnelle de partager des connaissances scientifiques approfondies. Cela inclut des informations sur la flore, la faune, les caractéristiques pédologiques des sols, les types de roches, ainsi que des détails sur l'histoire, la culture et les traditions locales.
- **Socioéconomique** : L'intérêt socioéconomique des circuits écotouristique réside principalement dans l'apport des retombées économiques générées par la population locale. Ces retombées se manifestent à travers divers moyens tels que le paiement des frais d'hébergement chez l'habitant ou dans les maisons d'hôtes, les dépenses liées à la restauration et au transport, les frais de guidage, ainsi que l'achat de produits locaux.
- **Environnementale** : L'aspect environnementale est sensible dans l'activité écotouristique et considéré comme le volet le plus important, car le comportement des touristes lors d'une randonnée doivent être respectueux tout au long d'un circuit parcouru. Des panneaux de sensibilisation et à l'éducation de l'environnement et didactique doivent être mises en place sur certains points des circuits écotouristiques su SIBE.

6. Contraintes et perspectives de développement de l'écotourisme dans le SIBE de Jbel Moussa

5.1 Des potentialités écotouristiques diverses, peu connues et peu valorisées

L'analyse des résultats bibliographiques et exploratoires sur terrain révèle que le territoire du SIBE de Jbel Moussa dispose de ressources naturelles, paysagères, humaines et culturelles qui présentent de réelles potentialités favorables au développement de l'écotourisme. En effet, le mariage de montagnes avec la mer et la forêt offre de vastes panoramas et de multiples curiosités géomorphologiques, biologiques et écologiques. Toutes ces potentialités constituent des spectacles naturels propices à l'écotourisme.

Par ailleurs, le grand bleu de la surface marine et ses petites plages et un arrière-pays moins haut, fortement vallonné, couvert par endroits d'une végétation dense offrent la possibilité de contempler des paysages singuliers et de découvrir certains animaux sauvages comme le singe magot, le porc épic et les oiseaux migrateurs. Les écosystèmes sont constitués de spécimens très diversifiés avec des végétaux à savoir : le Chêne-liège (*Quercus suber*), Chêne kermès (*Quercus coccifera*), Thuya de Barbarie (*Tetraclinis articulata*), Oléastre (*Olea europaea subsp. Sylvestris var. oleaster*) et la pinède maritime (*Pinus pinaster subsp. hamiltoni var. iberica*), qui est une forêt endémique de très haute valeur patrimoniale. Le site naturel occupé par cette pinède est le rocher de Punta Cirés qui domine le port Tanger Méditerranée. Le pin maritime ibérique qui structure cette forêt représente une ressource génétique d'une importance forestière et économique remarquable.

Le tourisme culturel peut contribuer activement à la protection du patrimoine naturel et culturel et proposer aux visiteurs une interprétation du patrimoine naturel et culturel qui sont deux des principes particuliers de l'écotourisme¹⁵. Dans ce sens, le territoire du SIBE de Jbel Moussa dispose d'un indéniable patrimoine culturel d'un passé lointain qui mérite d'être valorisé. En effet, les paysages des forêts maraboutiques répertoriés dans le territoire du SIBE de Jbel Moussa constituent une richesse avérée de la zone et lui confèrent une identité remarquable.

Bien qu'il soit parmi les aires protégées pionnières, le SIBE de Jbel Moussa reste peu connu et la présence des acteurs de la gestion de ce territoire reste relativement faible, voire absente, sur le terrain pour superviser et sensibiliser les visiteurs. Le développement de tourisme durable d'une manière générale, et l'écotourisme plus particulièrement est au cœur du projet, mais l'implication et la participation de la population locale au processus de décision et de développement des activités écotouristiques sont pratiquement inexistantes.

5.2 L'impact de l'écotourisme sur la conservation des ressources patrimoniales du SIBE :

L'impact du tourisme sur l'environnement notamment sur la biodiversité et sur la géodiversité est aujourd'hui une réalité incontestable dans les aires protégées. Cet impact peut être physique (changement dans le sol, création de sentiers, rejet de plastiques et poubelles, pollution de l'eau...) ou biologique (changement de la

¹⁵ OMT et PNUE (2002). " World Ecotourism Summit – Final Report ". Madrid, Spain : World Tourism Organization, p. 65

végétation, risque de développement d'espèces végétales invasives, perturbation de la flore et faune sauvage)¹⁶.

L'activité écotouristique dans le SIBE de Jbel Moussa, peut présenter un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Ainsi, la détermination de ces effets positifs et négatifs est faite à travers l'enquête qui a été faite auprès les visiteurs, associations et population locales. Les résultats sont groupés dans le tableau ci-après :

Effets positifs	Effets négatifs
<ul style="list-style-type: none"> - Aménagement des infrastructures écotouristiques ; - Contribution à la préservation de l'environnement et la biodiversité ; - Apport des bénéfices économique considérable et durable pour la population locale ; - Création des métiers verts, et des postes de travail pour les locaux et en particulier pour les jeunes ; - Education et sensibiliser à l'environnement, - Implication de la population locale dans la cogestion durable du site voire s'approprier sa protection ; - Valorisation du savoir-faire locale et la création des activités génératrices des revenus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Non-respect des traditions et de la culture locale ; - Impact sur la faune et la flore locale : dérangement, piétinement, pollution ; - Pollution : Les déchets jetés par les visiteurs ; - Mauvaise gestion des déchets, - Dégradation des écosystèmes existants.... - La surcharge des visiteurs surtout dans la période estivale ; - Nuisance sonore causée par les visiteurs et son impact négatif sur la faune.

Tableau 2 : Effets positifs et négatifs de l'écotourisme dans le SIBE de Jbel Moussa

(Source : Résultats de l'enquête effectuée à Jbel Moussa entre 2020 et 2022)

Généralement, la dégradation des ressources naturelles dans le SIBE de Jbel Moussa est due à la pollution (rejet de déchets en plein nature) qui reste le plus grand problème des sites écotouristiques les plus fréquentés. Plusieurs exemples illustrent cela notamment le site de Belyounech et celui de Dalia. Également, pendant la haute saison surtout en été, une surcharge des visiteurs est observée fréquemment dans la partie littorale du SIBE ce qui influence au non-respect de la capacité de charge et qui aggrave par la suite, la situation dans ces endroits. Tout cela peut représenter un danger imminent pour la durabilité du produit écotouristique du SIBE de Jbel Moussa.

Les résultats suivants présentent le comportement des visiteurs vis-à-vis l'environnement ainsi que leur engagement pour la protection et la sauvegarde des ressources patrimoniale du SIBE.

¹⁶ ABOUTAYEB H. (2014). La réserve de biosphère de l'arganerie : Conservation de la biodiversité et de la géodiversité par l'écotourisme p.153

Figure 10: le comportement des visiteurs vis-à-vis de l'environnement

(Source : Résultats de l'enquête effectuée auprès des visiteurs du SIBE DE Jbel Moussa 2020/2022)

Les résultats montrent que la protection de l'environnement est l'une des motivations majeures des visiteurs du SIBE de Jbel Moussa.

L'analyse des résultats du comportement des visiteurs vis-à-vis de l'environnement montre que près de la moitié des visiteurs sont respectueux (32%) à très respectueux (12%) de l'environnement par contre 34 % en total des visiteurs sont peu ou absolument pas respectueux. D'ailleurs, le graphique montre qu'une large majorité des visiteurs (soit 92 %) estime qu'ils sont prêts à contribuer à la sauvegarde et à la protection des ressources écotouristiques du SIBE. Leur contribution pour la protection de l'environnement sont réunies à travers des actions suivantes :

- Minimiser au maximum les impacts négatifs sur la biodiversité et l'environnement.
- Collecter des déchets personnels au cours d'une excursion
- Eteindre le feu utilisé
- Garder la propreté des sites fréquentés
- Respecter tous les éléments de la nature
- Ne pas jeter les déchets et les ordures
- Participation aux campagnes de sensibilisation
- Respecter la culture et traditions locales
- Ne couper pas la végétation
- Ne pas détruire les aménagements
- Sensibiliser les gens sur l'importance des ressources naturelles
- Sensibiliser à l'importance de la protection de ses ressources à travers les réseaux sociaux
- Ne pas perturber le milieu naturel
- Restauration participative des habitats en voie de détérioration

En revanche, seuls 8 % des visiteurs ont indiqué qu'ils ne sont pas disposés à contribuer à la préservation et à la protection de l'environnement, car la planification de leur voyage écotouristique ne se fait pas principalement en fonction de la volonté de protéger et de préserver l'environnement.

5.3 Perspectives de développement de l'écotourisme

Les riches potentialités naturelles, culturelles et paysagères du SIBE de Jbel Moussa représentent des atouts majeurs pour le développement des activités écotouristiques. Ce type de tourisme offre une alternative prometteuse pour stimuler le développement socio-économique local, grâce à ses faibles exigences en termes d'investissements initiaux et à sa capacité à s'intégrer harmonieusement aux autres activités rurales des zones montagneuses. De plus, il permet de mobiliser une main-d'œuvre locale disponible de manière temporaire.

Les principales perspectives qui méritent être soulignées pour le développement de l'écotourisme dans le SIBE de Jbel Moussa sont la connaissance, la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel tout en se basant sur l'accueil, l'orientation et les visites guidées. L'implication de la population locale est un facteur très important qui constitue l'une des clés de la réussite, que ce soit en termes d'amélioration des revenus des ménages ou de protection de l'environnement.

Généralement, la mise en valeur écotouristique du SIBE de Jbel Moussa nécessite une approche intégrée qui vise essentiellement la satisfaction des besoins des touristes, tout en se basant sur le respect de l'environnement et de la culture locale. Pour une meilleure optimisation des activités écotouristiques dans le territoire du SIBE de Jbel Moussa, nous proposons quelques recommandations et pistes de réflexion suivantes :

- **Reclassement du SIBE en parc naturel** : le statut de parc naturel favorise le développement des activités liées à l'écotourisme et à la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager. Aussi, le projet du parc naturel de Jbel Mousa peut s'inscrire dans une démarche partenariale et de mise en réseau des aires protégées de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima avec le parc naturel de Bouhachem, le parc national de Talassamtane et d'Alhoceima et les autres SIBE, et aussi à travers, le pays d'accueil touristique de Chefchaouen;
- **Amélioration des infrastructures du SIBE** : La diversification des attraits touristiques devra être précédée par la construction des structures d'accueil (campings, auberges, restaurants, hôtels, etc.).
- **Conception d'un plan de marketing touristique** : Il est indispensable de donner aux touristes une raison particulière qui les motive pour visiter le site, surtout dans un contexte de multiplicité des destinations touristiques nationales et internationales. Cela exige notamment la mise en place d'un plan promotionnel efficace ;
- **Création et aménagement des circuits écotouristiques** pour mettre en valeur le caractère particulier du SIBE et pour relier ses principaux attraits culturels et naturels ainsi que l'établissement d'un système d'information et de signalisations cohérents dans toutes les zones écotouristiques ;
- **Sensibiliser et responsabiliser les communautés locales** sur la nécessité de sauvegarder leur patrimoine tout en les intégrant dans tout processus de valorisation écotouristique ;
- **Formation des guides spécialisés** et les sensibiliser au concept de l'écotourisme, ce qui leur permettrait à leur tour d'en sensibiliser les touristes et les populations

Enfin, la réussite d'un développement écotouristique nécessite la mise en place d'une véritable concertation entre tous les acteurs intéressés (administrations étatiques, élus, ONG, associations, chercheurs, secteur privé, etc.) permettant d'être réunis dans les processus de prise de décision qui se réfèrent à l'aménagement et à la conservation des potentialités touristiques et toutes les valeurs territoriales du SIBE de Jbel Moussa.

7. Conclusion :

Toutes les initiatives de valorisation et de promotion doivent impérativement s'inscrire dans une démarche qui concilie respect et préservation des écosystèmes avec une vision globale du développement durable. Cela implique de créer un équilibre entre le développement économique, social et environnemental.

Cette étude a mis en évidence les potentialités, la situation actuelle, les contraintes et les perspectives du développement de l'écotourisme dans le SIBE de Jbel Moussa. Les richesses naturelles et paysagères, combinées au patrimoine culturel, représentent un moteur essentiel pour le développement des activités écotouristiques. Ces ressources confèrent au SIBE un potentiel écotouristique significatif à l'échelle régionale, nationale, et même internationale. Cependant, malgré ces atouts, le SIBE demeure sous-valorisé et peu exploité, constituant une zone marginalisée sur le plan touristique. Cette situation résulte principalement de l'absence d'une stratégie écotouristique adaptée dans la région, où l'accent reste principalement mis sur le tourisme balnéaire, au détriment d'autres formes de tourisme durable.

Il existe plusieurs facteurs qui freinent le développement de l'écotourisme, parmi lesquels l'absence d'infrastructures touristiques adéquates et le manque d'un plan de marketing touristique efficace.

Cependant, le développement de l'écotourisme sur ce site représente une opportunité clé pour diversifier les sources de revenus des populations locales. Pour valoriser pleinement ces ressources écotouristiques, il est essentiel de mobiliser des efforts coordonnés entre les pouvoirs publics, les ONG, les chercheurs et les communautés locales.

8. Ressources bibliographiques :

ABOUTAYEB H. (2014), « *La réserve de biosphère de l'arganerie : Conservation de la biodiversité et de la géodiversité par l'écotourisme.* » Thèse de doctorat, Université Ibn Zohr Agadir. 242 p.

COMMUNE DE BELYOUNECH, (2010). « *Plan communal de développement de Belyounech* », 183 p.

COMMUNE DE BELYOUNECH, (2018). « *Plan d'action de la commune de Belyounech 2018-2023*, 110 p.

DENAI, L. (2007). « *Écotourisme, un outil de gestion des écosystèmes.* Mémoire de maîtrise en écologie internationale, Sherbrooke : Université de Sherbrooke. » 79 p.

EL GHARBAOUI A., (1981). « *La terre et l'homme dans péninsule tingitane. Etude sur l'homme et le milieu naturel dans le Rif occidental* ». Trav. Inst. Sci. Sér. Géol et Géogr. Phys. N° 15, 439 p.

GOURIJA S. (2007). « *Tourisme et développement durable : quelles conjugaisons ? cas du Maroc* », Université du Littoral Côte d'Opale - Sciences Economiques, 318p.

HCEFLCD (1994), « *Plan directeur des aires protégées* ».

- HCEFLCD** (2008). « *Aire Protégée de Jbel Moussa - Plan d'aménagement et de gestion 2008-2013* », 147 p.
- HCP** (2023). « *Annuaire Statistique du Maroc de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023* ». (Format Excel).
- HCP**, (2020). « *Monographie régionale, Région de Tanger-Tetouan-El Hoceima* », 236 p
- HILI, A.** (2020). « *Les géopatrimoines du Parc National de Tazekka (Moyen Atlas Nord oriental-Maroc) : Inventaire, évaluation, cartographie et valorisation. Géographie* ». Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal (Maroc), 411 p.
- ICOMOS (1999)**. International cultural tourism charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance,
- MALOULI et al.**, (2008). « *Pêche artisanale aux petits métiers au niveau de la région Larache – Jebha : Diagnostic de la situation actuelle et analyse socio-économique* », 52p
- OMT et PNUD** (2002). « *Stratégie de développement du tourisme rural* ». 261 pages.
- PNUE-PAM-CAR/ASP**, (2016). « *Inventaire, cartographie et programmes de suivi des habitats clés de Méditerranée dans le site de Jbel Moussa (Déroit de Gibraltar, Maroc)*. Par Bazairi H., Sghaier Y.R., Ouerghi A., Benhoussa A., Boutahar L., El Kamcha R., Selfati M., Gerovasileiou V., Baeza J., Castañer V., Martin J., Valriberas E., González R., Maestre M., Espinosa F., Ed. CAR/ASP – Projet MedKeyHabitats, Tunis. 92 p + Annexes.
- RODRIGUEZ, L. ; RIVERA, M. (2014)**. Paysage, valorisation des ressources naturelles et développement touristique durable : à propos du projet « Bioeconomy » à Jbel moussa (Maroc), Université de Cordoue (España).
- RODRIGUEZ, L. ; RIVERA, M. y IDELHADJ, A., (2014)**. « *Plan de dinamizacion socioeconomica del SIBE de Jbel Moussa (Marruecos)* », Universidad de Córdoba (España), 145 p.
- SPA/RAC - ONU Environnement/PAM & HCEFLCD, (2019)**. « *Plan de gestion intégré du site d'intérêt biologique et écologique de Jbel Moussa – phase 1 : Bilan diagnostic* ». Par : Ali Aghnaj et Hocein Bazairi, Ibis Consulting. Ed. SPA/RAC. Projet MedMPA Network, Tunis : 107 p.
- SPA/RAC - ONU Environnement/PAM & HCEFLCD, (2019)**. « *Plan de gestion intégré du site d'intérêt biologique et écologique de Jbel Moussa – phase 2 : Mesures de gestion* ». Par : Ali Aghnaj et Hocein Bazairi, Ibis Consulting. Ed. SPA/RAC. Projet MedMPA Network, Tunis : 65 pages.
- SPA/RAC - ONU Environnement/PAM & HCEFLCD, 2019**. « *L'aire protégée de Jbel Moussa : une perle dans le Déroit de Gibraltar* ». Par : Ali Aghnaj, Hocein Bazairi et Atef Limam. Ed. SPA/RAC. Projet MedMPA Network, Tunis : 38 p.
- TARDIF J.**, (2003). « *Écotourisme et développement durable* », *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement* », Volume 4 Numéro 1, 11p.
- UICN**, (2000), « *Stratégie mondiale de conservation, Gland, Suisse, 1980* », 64p.